

A CIÊNCIA: BREVE HISTÓRIA E SEU ENSINO PARA AS SÉRIES INICIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.14525631

Letícia Ferreira¹

Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência e a Matemática (PCM)
Universidade Estadual de Maringá
leticiah.ferreira2010@gmail.com

André Luis de Oliveira²

aloliveira2@uem.br

AT10: Ensino de Ciências Naturais

Introdução: O texto apresenta um estudo bibliográfico baseado na dissertação de mestrado da primeira autora em que aborda a importância da compreensão da História da Ciência (HC) no contexto educacional, especialmente no ensino das séries iniciais. Ele discute como a epistemologia científica pode influenciar a formação crítica dos estudantes, permitindo uma abordagem que vai além da reprodução de experimentos e cálculos. A HC é apresentada como ferramenta para contextualizar o aprendizado e aproximar as crianças do processo dinâmico e humano de construção do conhecimento científico. **Objetivo:** O estudo tem como objetivo principal destacar a relevância de incluir a HC no ensino fundamental, especialmente nos primeiros anos, a fim de contribuir para a formação cidadã e para o desenvolvimento de um pensamento científico crítico. Além disso, busca explorar como essa abordagem pode humanizar o ensino de Ciências, tornando-o mais atrativo e significativo para os estudantes. **Metodologia:** Por meio de uma revisão teórica baseada em autores como Bachelard, Freire-Maia e Rosa, bem como em documentos oficiais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o texto apresenta uma síntese histórica e epistemológica com uma linha do tempo sobre o desenvolvimento da Ciência. Ele propõe uma análise cronológica dos principais marcos do pensamento científico, desde a antiguidade até os dias atuais, discutindo sua aplicação no ensino. Desta forma, o material aborda o desenvolvimento do pensamento científico ao longo da história, sendo marcado por três grandes períodos, cada um representando uma evolução na forma como o conhecimento foi construído e compreendido. (a) Período Pré-Científico: Desde a Antiguidade até o Renascimento, o saber técnico predominava, voltado para a sobrevivência e a criação de utensílios práticos. As civilizações da Mesopotâmia, Egito, Índia e China contribuíram com descobertas técnicas que mais tarde serviram de base para os gregos. Na Grécia Antiga, emergiu o pensamento racional, que, aliado à observação e à lógica, fundou a filosofia e a ciência como práticas reflexivas. (b) Período Científico: Do Renascimento ao século XIX, consolidou-se a ciência moderna com o método experimental e a sistematização do conhecimento. O Renascimento marcou a quebra de paradigmas religiosos e a retomada de ideias clássicas. Esse período foi marcado por avanços em áreas como astronomia, física e biologia, com nomes como Galileu, Newton e Darwin desafiando visões tradicionais e propondo teorias revolucionárias. (c) Novo Espírito Científico: A partir do século XX, a ciência passou a ser cada vez mais interdisciplinar e tecnológica. Descobertas na física quântica,

genética e informática transformaram a compreensão dos fenômenos naturais e as relações humanas. Esse período é caracterizado pela união entre ciência e tecnologia, refletindo uma nova forma de poder e influência social. Além disto, o texto menciona que o uso dessa linha cronológica sobre a HC, quando apresentada ao ensino, facilita a contextualização dos conceitos científicos e aproxima os alunos do processo histórico da construção do conhecimento. No ensino básico, essa abordagem pode ser adaptada para explorar a história dos instrumentos, fenômenos e crenças que circundam o cotidiano das crianças. Por exemplo, ao abordar a história da roda ou a descoberta do fogo, é possível demonstrar como o saber técnico evoluiu para a ciência moderna. Essa perspectiva histórica também promove a alfabetização científica, desmistificando a ideia de que a ciência é fruto de genialidades isoladas. Ela reforça o entendimento de que o conhecimento é uma construção coletiva, resultado de erros, tentativas e avanços ao longo do tempo. Assim, ao integrar a história da ciência ao ensino, os professores estimulam o pensamento crítico, a curiosidade e o interesse dos alunos, preparando-os para compreender melhor os desafios do mundo contemporâneo. **Resultados:** O estudo aponta que a inclusão da HC no ensino fundamental traz diversos benefícios, entre eles: (a) Compreensão ampliada: Os alunos podem entender a evolução do conhecimento científico e sua interação com fatores sociais, culturais e tecnológicos. Essa abordagem desmistifica a ideia de que a ciência é resultado de genialidades isoladas e mostra que ela reflete as necessidades e desafios de cada época; (b) Alfabetização científica: A HC possibilita a formação de uma base crítica para que os estudantes compreendam o papel da ciência na sociedade, indo além da memorização de conteúdos; (c) Conexão com a realidade: Ao abordar histórias, instrumentos e fenômenos naturais presentes no cotidiano das crianças, a HC favorece a contextualização do ensino, tornando-o mais atrativo e relevante; (d) Estímulo à curiosidade: A introdução de episódios históricos permite que os estudantes compreendam a dinâmica do conhecimento científico e suas inter-relações com a sociedade e a cultura. **Conclusões:** A HC é uma ferramenta essencial para o ensino, pois promove uma formação cidadã reflexiva e estimula uma visão humanizada dos conteúdos científicos. Ela permite que os professores apresentem a ciência não apenas como um conjunto de teorias e experimentos, mas como um processo em constante evolução, moldado pelas demandas e desafios sociais ao longo da história. Ao conectar a ciência às experiências do cotidiano e aos contextos históricos, a HC também ajuda a desconstruir visões dogmáticas e promove uma educação baseada no questionamento e na reflexão. Assim, a integração da HC no ensino fundamental é uma estratégia valiosa para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, ampliando os horizontes culturais e críticos dos alunos. Por fim, o texto destaca que é fundamental que os professores tenham uma compreensão clara da importância da HC, bem como da necessidade de criar momentos reflexivos no ensino de Ciências. Essa abordagem não apenas complementa o currículo, mas também prepara os estudantes para entenderem o papel transformador da ciência na sociedade e na sua própria vida.

Palavras-chave: História da Ciência; Ensino de Ciências; Séries iniciais; Linha do tempo.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.